

GIDRAVLIK QARSHILIK KOEFISIYENTINI ANIQLASHDA QO'LLANILADIGAN FORMULALARNI NISBIY XATOLIKNI ANIQLASH

Mamadaliyev Y.M.

Farg'ona davlat texnika universiteti "Atrof muhit muhandisligi" yo'nalishi

1-kurs M8-25 ATMM magistranti.

elektron pochta: mamadaliyevyaxyoxon9@gmail.com +998905709957

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17906600>

Annotatsiya: Ushbu maqolada laminar va trubulent oqimlar haqidagi asosiy tushunchalar va ularning zarrachalar yo'nalishini aniqlash uchun qo'llaniladigan formulalar keltirilgan. Nazariy va amaliy jihatlarini grafiklar yordamida ko'rsatib, ularning o'rtasidagi nisbiy xatoliklar ham grafiklar orqali ifodalangan.

Kalit so'zlar: Laminar, trubulent, Blazius, Altshul, Renold soni, nisbiy xatolik.

Kirish: Laminar oqim — bu suyuqlik yoki gazning harakati davomida zarralarning tartibli va qatlamlarga ajralgan holda oqishi. Bunday oqimlarga misol sifatida kapillar qon tomirlaridagi qon harakatini keltirish mumkin. Renold soni - inert kuchlarning qovushqonlik kuchiga nisbati bilan o'lchanuvchi o'lchamsiz kattalikdir. Agar Renold soni $Re < 2300$ bo'lsa, oqim laminar, $2300 < Re < 4000$ o'rtacha oqim, $Re > 4000$ bo'lganda esa trubulent oqim hisoblanadi. Renold sonini hisoblash formulasi quyidagicha:

$$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot L}{\mu}$$

Formula: (1)

- ρ — zichlik, v — oqim tezligi, L — xarakterli o'lcham (masalan, trubka diametri), μ — ichki ishqalanish koeffitsienti.

Laminar oqimda λ - gidravlik qarshilik koeffitsenti quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$\lambda = \frac{64}{Re}$$

Formula: (2)

Trubulent oqim — zarrachalar harakatining tartibsiz va aralashgan holatda oqishidir. Trubulent oqim Renold soniga ko'ra uch turga bo'linadi.

$$4000 < Re < 10 \cdot \frac{d}{\Delta_3}$$

1. turida Renold soni Δ_3 ko'rinishida bo'ladi va gidravlik qarshilik koeffitsenti Blazius formulasi yordamida aniqlanadi.

$$\lambda_r = \frac{0,3164}{Re^{0,25}}$$

Formula: Blazius (3)

$$10 \cdot \frac{d}{\Delta_n} < Re < 560 \cdot \frac{d}{\Delta_n}$$

2. turida Renold soni Δ_n ushbu oraliqda bo'ladi va λ Altshul formulasi yordamida aniqlanadi.

$$\lambda_r = 0,11 \cdot \left(\frac{\Delta_3}{d} + \frac{68}{Re} \right)^{0,25}$$

Formula: Altshul (4)

1. turida Renold soni $Re > 560 \cdot \frac{d}{\Delta_3}$ bo'ladi.

$$\lambda_r = 0,11 \cdot \left(\frac{\Delta_3}{d}\right)^{0,25} \quad (5)$$

Formula: Altshul

Quyida ushbu formulalardan foydalanib oqim turlarini grafik ko'rishida ko'rsatamiz.

$$\frac{D}{K} = 30,6$$

Berilgan: $\frac{D}{K}$ D-diametr, K- quvur ichki yuzasining g'adir budurligi. Quyida laminar va trubulent oqimlarning amaliy qiymatlarini diagramma ko'rishida ko'rib chiqamiz va ular o'rtasidagi nisbiy xatoliklarni aniqlaymiz.

Nisbiy xatolikni topish formulasi:

$$\frac{(X_n - X_m)}{X_n} \cdot 100$$

Formula: X_n (6)

1-rasm $\frac{D}{K} = 30,6$

2-rasm $\frac{D}{K} = 60$

Xulosa: $\frac{D}{K} = 30,6$ bo'lgan tajribada (1-rasm) $Re=40000$ gacha bo'lgan qismida nisbiy xatolik 10% dan oshmagan. Lekin $Re=100000$ bo'lgan qismida nisbiy xatolik eng yuqori 23%

dan yuqoriroq. $\frac{D}{K} = 60$ bo'lgan tajribada (2-rasm) esa $Re=100000$ bo'lganda nisbiy xatolik juda baland, ya'ni 25% dan yuqoriroq.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. White, F.M. – "Fluid Mechanics"
2. Kundu, P.K., Cohen, I.M., Dowling, D.R. – "Fluid Mechanics"